

Pesquisa Primária - COTICO

29 respostas

[Publicar análise](#)

Sua idade

[Copiar](#)

29 respostas

Qual o seu nível de conhecimento sobre reciclagem?

[Copiar](#)

29 respostas

Qual o seu nível de interesse sobre reciclagem?

Copiar

29 respostas

Qual o seu nível de experiência com aplicações mobile?

Copiar

29 respostas

Você já utilizou um aplicativo que envolva reciclagem?

Copiar

29 respostas

Qual o seu nível de interesse em utilizar um aplicativo gamificado que incentiva a reciclagem através de recompensas

 Copiar

29 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Does this form look suspicious? [Relatório](#)

Google Formulários

